

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ВОҲИДҶОИ СОМАТИКӢ ДАР ЗАБОНҶОИ ТОҶИКӢ ВА ЧИНӢ

МУҲАММАДҶОНЗОДА ОЛИМҶОН

доктори илми филология, профессори ИЗА ба номи Рӯдакии АМИТ

АШУРОВА НАСИБА, АБДУРАҲИМОВА ШАБНАМ

докторантон (PhD) ДБЗХТ ба номи Сотим Улуғзода

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур воҳидҳои фразеологии соматикӣ бо ҷузъи дил таҳқиқ карда мешаванд. Дар мақола сухан дар бораи фразеологизмҳои меравад, ки дар таркиби онҳо вожаи “дил” ширкат варзида, вожаҳои дигарро ба худ тобеъ менамояд, ибораҳои устувору тағйирнаёбанда месозад ва ҳамчун маводи тайёр дар забони мардум мавриди истифода қарор мегиранд.

Дар забони тоҷикӣ ва чинӣ воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъҳои ифодаи узвҳои дарунии инсон низ хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Дар таркиби фразеологизмҳои соматикӣ яке аз ҷузъҳо аз исмҳои ифодакунандаи узвҳои бадани инсон (дил, чаши, ҷигар, лаб, абрӯ, пой) бошад, ҷузъи дигари онҳо одатан аз сифат иборат мешавад.

Инчунин воҳидҳои фразеологӣ бо калимаҳои ифодакунандаи аъзои бадани инсон дар аксар мавридҳо дар таркиби таъбирҳои ҳамчун маводи тайёр дар муоширати мардум истифода бурда мешаванд. Дар онҳо тобиши ҳисси муассирӣ фаровон буда, тобиши ҷиддият, киноя аз ҳазро низ басо равшантар, барҷастатар нишон медиҳанд.

Фразеологизмҳои, ки дар таркибашон ҷузъи асосӣ вожаи **дил** доранд, дар муомила ва муоширати мардум хеле зиёд истифода мешаванд. Аз ин рӯ, ҳамаи он таъбирҳои дар таркибашон калимаи **дил** қорбаст мешаванд, ба одамон тааллуқ дошта, устувору тағйирнаёбанда ва хусусият, хислат, вазъи руҳӣ, ҳастии зоҳирӣ ва ботинии инсонро бо тамоми каму костаи таъсирбахшӣ ҷозибанок ва пуробуранг ифода менамоянд.

Калидвожаҳо: таҳлил, муқоиса, воҳидҳои фразеологӣ, соматика, ҷузъи дил, забони чинӣ, забони тоҷикӣ.

Аннотация: В данной статье исследуются соматические фразеологические единицы с компонентом «сердце». В статье рассматривается фразеология, в которой слово «сердце» задействовано, подчиняет себе другие слова, формирует устойчивые и неизменные словосочетания, используется как готовый материал в просторечии.

В таджикском и китайском языках также очень распространены фразеологизмы с компонентами выражения внутренних органов. В соматической фразеологии одним из компонентов является существительное, обозначающее органы тела человека (сердце, глаза, печень, губы, брови, ноги), другим компонентом обычно является прилагательное.

Фразеологизмы со словами, обозначающими органы человеческого тела, часто используются в толкованиях как готовые материалы для общения. В них много эмоционального и влиятельного значения, а серьезность и ирония в них гораздо ярче выражены.

Фразеологизмы, которые содержат в себе основную составляющую слова сердца весьма широко используются в общении. Следовательно, все словосочетания, в которых присутствует слово сердце, относятся к человеку. Эти фразы устойчивы и неизменны, и выражают характер, личность, душевное состояние, внешнее и внутреннее существование человека со всеми его недостатками, прелестями и красками.

Ключевые слова: анализ, сравнение, фразеологические единицы, соматика, компонент сердце, китайский язык, таджикский язык.

Abstract: *This article explores somatic phraseological units with the "heart" component. The article discusses the phraseology in which the word "heart" is involved, subjugates other words, forms stable and unchanging phrases, is used as a ready-made material in common speech.*

In the Tajik and Chinese languages, phraseological units with components of the expression of internal organs are also very common. In somatic phraseology, one of the components is a noun denoting the organs of the human body (heart, eyes, liver, lips, eyebrows, legs), the other component is usually an adjective.

Phraseological units with words denoting the organs of the human body are often used in interpretations as ready-made materials for communication. They have a lot of emotional and influential meaning, and the seriousness and irony in them are much more pronounced.

Phraseological units that contain the main component of the word heart are very widely used in communication. Therefore, all phrases in which the word heart is present refer to a person. These phrases are stable and unchanging, and express the character, personality, state of mind, external and internal existence of a person with all his shortcomings, charms and colors.

Key words: *analysis, comparison, phraseological units, somatics, heart component, Chinese language, Tajik language.*

Солҳои тулонӣ омӯзиши забонҳои хориҷӣ яке аз масъалаҳои маҳдуди касбӣ ба ҳисоб мерафт, вале дар асри ҷаҳонишавӣ на танҳо имкониятҳо, балки зарурати омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба миён омадааст. Боиси зикр аст, ки талабот ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ сол то сол меафзояд ва хонандагону донишҷӯён баҳри аз худ намудани он мекушанд.

Дуруст аст, ки мавҷуд будани воҳидҳои фразеологӣ дар забон ин раванди таълиму омӯзиши забонро то андозае мушқил месозад. Бо вучуди ин, воҳидҳои фразеологӣ нутқро ғанӣ гардонида, онро образнок, зинда ва гуногунчанба мегардонанд. Зеро, дар онҳо маданияти аслии халқ, хусусиятҳои тафаккур ва ҷаҳонбинӣ, инчунин таърихи он инъикос ёфтааст.

Фразеологияи забони тоҷикӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз фразеологизмҳои дигар забонҳо фарқ мекунад. Хусусияти фарқкунандаи фразеологияи забони тоҷикӣ, пеш аз ҳама, дар инъикос намудани ҳаёт ва муҳити реалии халқи тоҷик ифода гардидааст.

Ҳамзамон, соматизмҳои калимаҳои ифодакунандаи узвҳои бадан буда, як гурӯҳи калони вожаҳои куҳан ва бунёдии ҳар як забон маҳсуб меёбанд. Истилоҳи соматизм бори аввал аз тарафи забоншиноси эстонӣ А. Вакк мавриди истифода қарор гирифтааст. Вакк ҳангоми омӯзиши воҳидҳои фразеологияи забони эстонӣ, номҳои аъзоҳои бадани инсонро, ки дар таркиби калимаҳо воমেҳурданд, соматикӣ номид. Вакк ба таркиби чунин воҳидҳои луғавӣ номи қисмҳои бадани инсон ё ҳайвон, бофтаҳо ва моеъҳои баданро (“хун”, “устухон”, “асабҳо” ва ғайраҳо.), инчунин ибораҳои устуворе, ки имову ишораи рамзӣ ва ифодаи рӯйро тавсиф мекунанд, дохил кардааст [1, с.24].

Ба андешаи муъаққиб В.А. Маслова ҳиссиёт ва эҳсосоти халқҳои гуногун дар узвҳои гуногуни бадан ҷойгир шудаанд. Масалан, ҳиссиёт ва эҳсосоти мардуми Чин дар гурда, аз мардуми Африқо дар ҷигар ва бинӣ, аз мардуми Фаронса дар испурҷ ҷойгир шудааст [3 с. 138].

Дар забони чинӣ калимаи соматизм чунин ифода ёфтааст: “身势语是一个民族文化的组成部分，在当今跨文化交际越来越频繁的世界里，了解其他国家的无声语言有助于促进交流，避免误解和尴尬。” (Соматизм қисми ҷудонашавандаи фарҳанги ҳар як миллат ба шумор меравад. Дар ҷаҳони имрӯза, ки муошират байни фарҳангҳо меафзояд, фаҳмидани забони хомӯш (соқит) и кишварҳои дигар метавонад муоширатро осон кунад ва аз нофаҳмиҳо дур созад.)

Дар забони тоҷикӣ ва чинӣ воҳидҳои фразеологияи соматикӣ дар асарҳои бадеии шоиру нависандагони машҳур ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Доираи истифодаи воҳидҳои фразеологияи соматикӣ дар забони чинӣ асосан, дар доираи нутқи адабӣ, осори бадеӣ, рӯзномаю маҷаллаҳо ва услуби публицистӣ ба назар мерасад. Дар нутқи гуфтугӯӣ воҳидҳои фразеологияи соматикӣ низ хеле маъмул ва серистифода мебошанд.

Дар раванди интиқоли воҳидҳои фразеологӣ аз як забон ба забони дигар муносибати эҷодкоронаро тақозо менамояд. Дуруст аст, ки воҳидҳои фразеологӣ дорои хусусияти миллии худ буда, ҳангоми тарҷума набояд онҳоро тахтуллафзӣ тарҷума карда шавад. Аз тарафи дигар, воҳидҳои фразеологӣ қомилан аз нав дидашуда низ мафҳуми асосии фразеологизмро инъикос карда наметавонад. Барои ҳамин, ҳангоми тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ лозим аст, ки эквивалент ва ё фразеологизми аз ҷиҳати маъно наздикро пайдо намуд.

Воҳиди луғавӣ, ки ба истилоҳ масолеҳи сохтмони шеър ва василаи баёни андешаи шоир мебошад, танҳо дар ибора ва ҷумла, ки дар назм як мисраъ ва ё як байтро ташкил медиҳад, хосиятҳои сермаъноӣ ва услубии худро падидадор месозад. Ин хусусияти воҳиди луғавӣ бештар ҳангоми таҳлили ташреҳи маъноӣ калимаҳои соматикӣ камистеъмом ва куҳангашта ба миён меояд, зеро муайян намудани услуби истифода ва тобиши маъноӣ чунин калимот берун аз матн душвор ва то андозае номумкин мебошад [5, с.13].

Воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи соматизм бештар диққати забоншиносро ба худ ҷалб менамояд ва дар солҳои охир мавзӯҳои тадқиқотии худро низ оид ба сохтори семантикӣ, таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи соматизм бахшидаанд.

Доир ба фразеология ва ҷанбаҳои мухталифи воҳидҳои фразеологӣ соматикӣ олимони ватанию хориҷӣ пажӯҳиш бурда, як силсила асару рисолаҳои илмӣ- таъқиқотӣ рӯйи ҷоп овардаанд, аз ҷумла, устодон Фозилов М., Маҷидов Ҳ., Абдуллозода Р., Хушенова С.В., Собирова М.А., Азимова М.Н., Балли Ш., Виноградов В.В., Гэ Тезиншэн, Крейдлин Г. Е., Вакк Ф.О., Маслова В.А., И.А. Туркулетс ва ғайраро метавон дар ин радиф зикр намуд, вале доир ба хусусиятҳои муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ забони тоҷикӣ ва ҷинӣ ва хосан, бахши воҳидҳои соматикӣ тавалљуе нашудааст.

Аз ин рӯ, кӯшиш намудем, ки дар доираи мақолаи мазкур ба баъзе ҷанбаҳои ин гуна воҳидҳои фразеологӣ соматикӣ дар забонҳои муқоисасаванда андешаронӣ намоем. Мавриди зикр аст, ки дар забони тоҷикӣ ва ҷинӣ воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъҳои ифодаи узвҳои дарунии инсон низ хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Дар таркиби фразеологизмҳои соматикӣ яке аз ҷузъҳо аз исмҳои ифодакунандаи узвҳои бадани инсон (*дил, ҷашм, ҷигар, лаб, абру, пой*) бошад, ҷузъи дигари онҳо одатан, аз сифат сохта шудаанд: *дили сиёҳ, димоғи сухтагӣ, пойи қач, абруи камон, ҷашми чор* ва ғайра.

Инчунин, воҳидҳои фразеологӣ бо калимаҳои ифодакунандаи аъзои бадани инсон дар аксар мавридҳо дар таркиби таъбирҳои ҳамчун маводи тайёр дар муоширати мардум истифода бурда мешаванд. Дар онҳо тобиши ҳиссиву таъсирбахшии фикр бештар ба назар мерасад ва онҳо тобиши ҷиддият, киноя аз ҳазро низ басо равшантар, барҷастатар нишон медиҳанд. [2, с.218].

Мушоҳидаҳои нишон медиҳанд, ки воҳидҳои фразеологӣ соматикӣ бо ҷузъи *дил* дар таркиби ибораҳои вожаҳои дигарро ба худ тобеъ менамояд, ибораҳои устувору тағйирнаёбанда месозанд ва ҳамчун маводи тайёр дар забони мардум мавриди истифода қарор мегиранд. Аз ҷумла, дар луғату фаръангномаҳои забони тоҷикӣ калимаи *дил* якҷанд маъноро ифода намудааст: *Дил ۱. узви марказии низоми гардиши хуни одам ва ҳайвон, ки ҳаракати хунро идора мекунад, қалб; дили бемор, дили касал, дили дардманд; 2. маҷ. марказ, васат, миён, дарун: дили мамлакат, дили кӯҳ; дили санг, мағзи санг, миёни санг; дили шаб, ними шаб, нисфи шаб; бевақтии шаб; 3. маҷ. замир; хотир ботин; барои (бахри) хушнудии дили..., барои хурсандии хотири..., барои шод кардани табъи...; 4. маҷ. майл, хоҳиш ҳавас; аз му ирода, ният; дили касеро фаҳмидан майлу хоҳиши касеро доништан; аз нияти касе огоҳ шудан; 5. кит. маҷ. ҷуръат; далерӣ, ҷасорат; дил доштан ҷасорат доштан* [6, с. 446].

Дил рамзест, ки дар ҳар як фарҳанг ҷой дорад ва метавонад ба маъноҳои гуногун истифода шавад. *Дил* дар ин ҳолатҳо ба маънои мустақим истифода намешавад: *Дили афғор, дили озурда; рӯҳафтадагӣ; дили беғам, осудахотир, хотирҷамъ; дили кафтар* яке аз навҳои бехтарини ангур; *дили пурдари, дили пурҳасрат, қалби ғамгин; дили сангин, дили бераҳму шафқат, дили саҳт; сангиндилӣ, бераҳмӣ; дили сиёҳ, дили одами бадкор, бадният; дили танг, дили бесабру қарор, бетоқатӣ; дили хунин, дили ғамгин, қалби пурдарду алам; дили*

шикаста, дили озурда, қалби ранҷида; рози дил, сирри ниҳонӣ; тағидил; таҳидилзамир, ботин; асли мақсад; дилу бедилон, бешавқу рағбат, бе майлу ҳавас, бо дили ноҳоҳам [6, с. 446].

Мусаллам аст, ки исми *дил* узви асосии бадани инсон ба шумор меравад, зеро фаъолияти тамоми аъзои биологии инсон ба дил вобастааст. Аз ин рӯ, фразеологизмҳои зиёдеро воҳӯрдан мумкин аст, ки дар таркиби худ вожаи “дил” доранд. Ин навъи воҳидҳои фразеологии соматикӣ дар ифодаи маъноҳои гуногун кор мекунанд. Аксари ин ибораҳо рехта буда, ба шахс нигарон мешаванд ва онҳо устувору ивазнашавандаанд. Чунончи, дар ибори рехтаи “*дил хунук шудан*” маънои аз касе ноумед шудан, дилсард шудан, сард шудани меҳри касе, ё ба чизро дорад.

Ҳар як воҳиди фразеологӣ маъно ва мазмуни махсуси худро дошта, таъсирнокӣ ва ҷилоҳои маъноии сухан дар вай ниҳон аст. Дар ашъори Камоли Хучандӣ низ воҳидҳои фразеологии соматикиро воҳӯрдан мумкин аст:

Дил муқими кӯи ҷонон асту тан ин ҷо гариб,

Чун кунад бечораи мискин тани танҳо гариб?!

дар ин ҷо вожаи **ДИЛ** маънои маҷозӣ ба худ гирифта, киноя аз меҳр аст, ки чунин духӯра кор фармудани вожаю ибораҳо хоси услуби Камоли Хучандист [5, с.13].

Соматизми *дил* дар луғатномаи забони чинии “Синхуа” бо чунин маъноҳо шарҳ ёфтааст: 1. 心, 人心. 按, 在肺之下膈膜之上. 形如莲蕊, 上有四系, 以通四脏. 2. 心, 灵魂, 精神. 3. 中心, 中间, 核心. 4. 姓 (心) [8] (1. *Дил, узви инсон, ки дар зерини шуши дар диафрагма ҷойгир буда, чун барги нулуфар дар он чор шоха (раги хунгард) мавҷуд аст. 2. Дил, қалб, руҳ. 3. Марказ, миён, дарун. 4. Насаб).*

Таълили киёсии воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ собит месозанд, ки:

1. Дар воҳидҳои фразеологӣ калимаи *дил* бо иероглифи 心 ифода ёфтааст.

2. 心甘情愿-xīn gān qíng yuàn-бо ҷону дил, бо хоҳиши зиёд, бо хости дили худ. Дар ибори мазкур иероглифи 心-xīn калимаи дилро фода мекунад. 心情-xīn qíng дил, руҳия ва 甘-gān-愿-yuàn бо мароқи том.

Мисол: 妈妈心甘情愿地为我们操劳-māma xīn gān qíng yuàn de wèi wǒmen cāo láo [9].

3. 心胆俱裂- xīn dǎn jù liè- сахт тарсидан, талхакаф шудан, Калимаҳои 心胆- xīn dǎn дил ва талха ва 俱裂- jù liè ба қисмҳои тақсим шудан, майда шуданро ифода мекунад. Мисол: 吓得敌人心胆俱裂- xià de dí rén xīn dǎn jù liè. Душман аз тарс талхакаф шуд [9].

4. 心不在焉- xīn bù zài yān. Маънои таҳтуллафзии ин ибора *дил дар ҷояш набудан*ро дорад ва тарҷумаи маъноии онро бо калимаи *паренишонхотир, бедикқат* ифода карда метавонем. Дар ин ҷо 心- xīn *дил* ва 不在焉- bù zài yān *дар ин ҷо нест* мебошад.

Мисол: 开会时他心不在焉- kāi huì shí tā xīn bù zài yān. *Дар вақти маҷлис хотири вай парешон буд* [9].

5. 心急如焚- xīn jí rú fén-дил беқарор будан, дил дар тугён будан. Дар ибори фразеологии мазкур 心- xīn *дил*, 急- jí *беқарор, саросема шудан*, 如- rú *мисли* ва 焚- fén *оташиро* ифода мекунад.

Мисол: 她孩子晚了两个小时, 她心急如焚- tā hái zǐ wǎn le liǎnggè xiǎoshí, tā xīn jí rú fén. *Фарзанди ӯ ду соат дер кард ва дили ӯ беқарор шуд* [9].

Ҳар як воҳиди фразеологӣ таркибан аз ду ва зиёда калимаҳо ташаккул ёфтааст, вале сохти устувор ва семантикаи яклухти ба қисмҳои ҷудонашаванда дорад. Рехтагию устувори ибораҳои фразеологии соматикӣ дар тағйирнаёбандагии сохту таркиб ва семантикаи онҳо ифода меёбад. Одатан, ҷузъҳои таркибии ибори фразеологии соматикӣ ивазнашаванда мебошанд. Онҳоро дар аксари мавридҳо бо калимаҳои аз ҷиҳати маъно наздик иваз кардан мумкин аст. Масалан, ибори «аз ҷону дил- 全心全意地; 衷心地»-ро дар шакли «ба ҷону дил, аз сидқи дил» ё «бо дилу ҷон» тағйир додан мумкин аст. Дар сурати чунин тағйирдиҳӣ на

фақат семантикаи бутуни воҳиди фразеологӣ иваз мегардад, балки таркибан ҳамчун ибораи фразеологӣи соматикӣ иваз мегардад.

Дар сурати ибораҳои рехтаи фразеологӣи забони тоҷикӣ дараҷаи олиӣ абстраксияи фразеологиро мушоҳида кардан мумкин аст. Онҳо ниҳоят пуробуранг ва таъсирбахш буда, ба дигар забонҳо баъзан тарҷума намешаванд. Чунончи, ибораҳои 激动人心-«дил бурдан» (دӯст доштан), «чаим дӯштан» (нигоҳ кардан) ба таври истисно тарҷума мешавад. Хусусияти фарқкунандаи идиомаҳо, ки онҳоро аз дигар гурӯҳҳо ҷудо менамояд, дар ҳамин зоҳир мегардад, ки ҷузъҳои таркибии онҳо пурра ба маъноӣ мачозӣ меоянд, ба маъноӣ аслии худ омада наметавонанд. Баръакс, дар гурӯҳи дигари воҳидҳои фразеологӣ ифодаҳои фразеологӣ ё худ фразеомаҳо яке аз ҷузъҳои таркибӣ ҳатман ба маъноӣ аслии худ меояд.

Албатта баъзан вақт дар ду забон, яъне тоҷикӣ ва чинӣ ибораҳои фразеологӣи соматикӣ вохурдан мумкин аст, ки дар ҳақиқат бо ҳамдигар монанд ҳастанд. Мисол: *Бо дилу ҷон* - 全心全意地, *аз сидки дил* 诚心诚意地, *ба дил наздик гирифтан* - 非常关切; 放在心上.

Хусусияти фарқкунандаи ибораҳои забони чинӣ аз ибораҳои дигар забонҳо ин бо чор иероглиф ифода ёфтани онҳо мебошад. Дар луғати 中国成语大辞典 («Луғати калони ченюй») тақрибан 18000 ибора оварда шудааст (зиёда аз 3000 ибораи он серистеъмол аст).

Бояд зикр намуд, ки калимаи «心-дил» дар забонҳои муқоисашаванда бо рух, сифатҳои ботинӣ, самимият ва меҳрубонӣ алоқаманд аст.

Ҳамин тавр, фразеологизмҳои, ки дар таркибашон ҷузъи асосӣ вожаи дил доранд, дар муомила ва муоширати мардум хеле зиёд истифода мешаванд. Аз ин рӯ, ҳамаи он таъбирҳои дар таркибашон калимаи дил корбаст мешаванд, ба одамон тааллуқ дошта, устувору тағйирнаёбанда ва хусусият, хислат, вазъи руҳӣ, ҳастии зоҳирӣ ва ботинии инсонро бо тамоми каму косташ таъсирбахшу ҷозибанок ва пуробуранг ифода менамоянд.

КИТОБНОМА:

1. Вакк, Ф. О соматической фразеологии в современном эстонском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. - Таллин, 1964 - 24 с.
2. Гадоев Нурхон, Хусусиятҳои луғавию семантикии воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (минтақаи Кӯлоб): Дис. ...док. филол. наук. - Душанбе, 2019 - 335 с.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Москва: Издательский центр «Академия», 2001. -
4. Мачидов, Х., Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик.-Душанбе, 1982.-
5. Собирова М.А. Соматизмҳо дар ибораҳои устувори ашъори Камоли Хучандӣ//Паёми ДМТ (силсилаи илмҳои гуманитарӣ).- №4 (2017) – Душанбе, 2017.- с. 91-100.
6. Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ. Ҷ.1. - Душанбе, 2008.- 950 с.
7. Фозилов, М., Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик.- Душанбе, 1963.-987 с.
8. 在线新华字典
9. 大БКРС
10. 成语大词典
11. www.baidu.com